

KONSTITUTSIYALARNING YARATILISH TARIXI

Yusupov Rahimboy Bekbergan o'g'li

Xorazm viloyati yuridik texnikumi o'qituvchisi.

Sheripboyeva Poshshajon Mavlonbekovna

Amanova Zeynep Nurmiratovna

Xorazm viloyati yuridik texnikumi o'quvchilari.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7877963>

Annotatsiya. Mazkur maqolada har bir davlatning asosiy qonuni hisoblangan konstitutsiyalarning yaratilish tarixi, turlari hamda konstitutsiy aatamasining ma'nosi haqid batafsil so'z yuritiladi.

Kalit so'zlar: davlat, konstitutsiya, tarix, yuridik konstitutsiya, huquqiy konstitutsiya, konstitutsiyaviy huquq.

Konstitutsiya davlatchilik belgisidir. Bir-biridan farqlanuvchi yuridik va haqiqiy (faktik) konstitutsiya tushunchalari bor. Yuridik konstitutsiya ijtimoiy munosabatlar doirasini tartibga soluvchi ma'lum huquqiy normalar tizimi. Haqiqiy konstitutsiya esa — shunday munosabatlarning o'zi, ya'ni real mavjud munosabatlardir.

“Konstitutsiya” atamasi lotincha so'zdan olingan bo'lib “o'rnatish”, “belgilash” degan ma'noni anglatadi hamda u o'zining uzoq tarixiga ega. Bundan qariyb to'rt ming yil avval qadimgi Bobilda yaratilgan Xammurapi qonunida konstitutsiyaga xos ko'pgina unsurlar aks etgan. Dastlab “konstitutsiya” iborasi siyosiy tuzum ma'nosini anglatib, XVII asrda Fransiyada atama renta hamda renta shartnomasiga nisbatan ishlatilgan. Keyinchalik “Konstitutsiya” so'zi o'zining asl ma'nosiga qaytib, ushbu atama bilan huquqiy tamondan belgilab qo'yilgan davlat tuzumi nomlana boshlagan. Buyuk Fransuz inqilobi arafasida esa “Konstitutsiya” iborasi orqali “davlatning ahvoli” ifodalangan. O'rta asrda sharqda “Konstitutsiya” iborasining aynan o'zi bevosita ishlatilmagan bo'lsa-da, lekin XV-XVI asrlarda Amir Temur va temuriy davlatning asosiy xususiyatlarini o'zida aks ettiruvchi “Temur tuzuklari” sharqona huquqiy madaniyatga monand konstitutsiyaviy hujjat edi. U shariat qonunlari bilan bir qatorda O'rta Osiyo xalqlari taqdiriga kuchli ta'sir o'tkazgan.

Konstitutsiya o'z shakliga ko'ra, kodekslashtirilgan, kodekslashtirilmagan va aralash turlarga bo'linadi. Kodekslashtirilgan konstitutsiya — konstitutsiyaviy xususiyatga ega barcha asosiy masalalarni tartibga soluvchi bir butun yozma hujjat hisoblanadi. Agar ayni o'sha masalalar bir necha yozilgan hujjatlar bilan tartibga solinsa, u holda konstitutsiya kodekslashtirilmagan hisoblanadi. Aralash turdagi konstitutsiya parlament tomonidan qabul qilingan qonunlar va sud pretsedentlari bilan birga, odatlar va nazariy sharhlarni ham o'z ichiga oladi,

ya'ni qisman yozilgan bo'ladi. O'zgartirish kiritish usuli bo'yicha konstitutsiya yumshoq va qattiq turlarga bo'linadi. Ularning birinchisi oddiy qonun qabul qilish yo'li bilan o'zgartirilishi mumkin. Ikkinchisi maxsus takomillashtirilgan tartibda (parlament a'zolari ovozining malakali ko'pchiligi, ba'zan esa referendum o'tkazish, tuzatishlarni muayyan miqdordagi federatsiya subyektlari tomonidan ratifikatsiyalash) o'zgartirilishi mumkin. Amal qilish muddatlari bo'yicha konstitutsiyalar doimiy va muvaqqat turlarga bo'linadi. Davlat faoliyatining turli sohalarida konstitutsiyaga rioya qilinishini nazorat etish Oliy sud yoki Konstitutsiyaviy sud zimmasiga yuklanadi.

Yevropadagi tarixiy taraqqiyot hozirgi kunda amalda bo'lgan konstitutsiyalarning 2 guruhini vujudga keltirdi. 1-guruh — hozirgi zamon sharoitlaridan keskin farq qiluvchi sharoitlarda qabul qilingan eski konstitutsiyalar. Bu xildagi konstitutsiyalarga 1787-yilgi AQSH Konstitutsiyasi, 1831-yilgi Belgiya konstitutsiyasi, 1874-yilgi Shveysariya konstitutsiyasi misol bo'la oladi. 2-guruhga XX asrning 2-yarmida qabul qilingan „yangi avlod“ konstitutsiyalari kiradi. Ular dastlabki konstitutsiyalardan huquq va erkinliklar institutining, konstitutsiyaning himoya qilish mexanizmlari va ijtimoiy muammolarga murojaat kilish mexanizmlarining kengayishi natijasida konstitutsiyaviy tartibga solish hajmining ko'payishi bilan farq qiladi.

Ba'zi manbalarda 1787-yil Filadelfiyada qabul qilingan AQSH konstitutsiyasi dastlabki konstitutsiya sifatida tilga olinadi. Aslida, yanayam oldinroq paydo bo'lgan konstitutsiyalar ham bor. Masalan, dunyodagi eng kichik davlatlardan biri – San-Marino Respublikasi asosiy qonuni 1600-yil joriy etilgan. 1710-yil 5-aprelda kuchga kirgan Filipp Orlik konstitutsiyasi ham ba'zi manbalarda Yevropaning ilk konstitutsiyasi sifatida e'tirof etiladi. Ushbu huquqiy tizim San-Marinoda 1300 yil davomida qo'llangan Shahar Xartiyasining yangilanishi edi.

Hind xalqi mustaqillikka erishgandan ikki yil o'tib, 1949-yil 26-noyabrda qabul qilingan, 395 modda, 12 yirik ilova, 117400 so'zdan iborat Hindiston konstitutsiyasi hajman dunyoda eng yirik hisoblanadi. Ushbu huquqiy hujjatga 500 dan ortiq o'zgarish va qo'shimcha kiritilgan, 80 ta yangi modda qo'shilgan, qomusning 20 ta moddasi bekor qilingan. Dunyoda konstitutsiyaga ega bo'lmagan davlatlar ham bor. Buyuk Britaniya va Yangi Zelandiya qonunchilik rivojlangan demokratik davlatlar bo'lsa-da, yaxlit huquqiy hujjatga ega emas. Buyuk Britaniyada konstitutsiyaviy huquq parlament qabul qiladigan qonunlarda aks etadi. Qirollik 1689-yildayoq "Xabeas korpus akti"ni qabul qilgan. Buyuk Britaniya singari Isroilda ham konstitutsiya yo'q. Mamlakatning

huquqiy tizimi Asosiy qonunlar, Mustaqillik deklaratsiyasi, sud pretsedentlari va boshqa me'yorlarga asoslanadi.

Dunyodagi ilk yozma konstitutsiya hisoblanuvchi AQSh Konstitutsiyasi 1789-yili qabul qilingandi. O'z davri uchun demokratik va mukammal sanalgan bu asosiy hujjat ham kamchiliklardan xoli emasdi. Amerikaliklar muqaddas hisoblaydigan qomusga bugungacha jami 27 marta tuzatish kiritilgan (ratifikatsiya qilingan). AQSh Konstitutsiyasini qabul qilayotgan mualliflar uning mukammal bo'lmasligi va unga qachondir o'zgartirish kiritilishi mumkinligini avval boshdan yaxshi tushunishgan. Shu sabab 5-moddada Konstitutsiyaga o'zgartirish va tuzatishlar kiritish tartibi belgilanadi. Unga ko'ra taklif qilinayotgan tuzatish Vakillar palatasi (quyi palata) va Senat(yuqori palata)da deputat va senatorlarning uchdan ikki qismi tomonidan ma'qullanib, shtatlar qonun chiqaruvchi organlarining to'rtidan uch qismi (50 shtatdan 38 tasida) tarafidan ratifikatsiya qilingan taqdirdagina konstitutsiyaga kiritilishi belgilab qo'yiladi. AQSh konstitutsiyasiga kiritilgan dastlabki 10 ta o'zgartirish "Huquqlar to'g'risidagi Bill" deb nomlanib, 1791-yili ratifikatsiya qilingan. Uning muallifi "AQSh konstitutsiyasi otasi" deb tilga olinuvchi Jeyms Madisondir. Hujjatning ilk matnida asosiy e'tibor federal davlat tuzilishiga qaratilgan bo'lib, inson huquqiga oid me'yor, deyarli, yo'q edi. Shu o'rinda aytib o'tish kerakki, AQSH konstitutsiyasi hajman eng kichik – 4400 so'zdan iborat.

Xulosa o'rnida shuni aytish lozimki, konstitutsiya qachon va qayerda yaratilishidan qat'iy nazar har bir davlatning asosiy qonuni bo'lib, unda fuqarolarning huquq va erkinliklari mustahkamlab qo'yilgan eng muhim hujjat hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zME. Birinchi jild. Toshkent, 2000-yil.
2. Konstitutsiyaviy huquq. Toshkent, 2014-yil.
3. Konstitutsiyaviy huquq asoslari (darslik), "Sharq", T.: 2014.

